

ELEKTRON HUKUMATNING JAMIYATIMIZDAGI O`RNI

Muydinov Eldorbek Aminjon o'g'li

Farg'ona politexnika inistituti menejment yo'nalishi magistranti.

Oltiariq tumani Adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi katta mutaxasisi.

Kalit so'zlar: zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlari, elektron hukumat, elektron hukumat talablari, interaktiv xizmatlar.

Ключевые слова: современные информационно-коммуникационные системы, электронное правительство, требования электронного правительства, интерактивные услуги.

Bugungi kunga kelib har bir sohaga axborot texnologiyalari kiribbormoqda. na shunday axborot texnologiyalaridan biri bu elektronhukumattushunchasidir. Xo'sh, elektronhukumat bu o'zi nima, biznima uchun va kimlaruchun bu tushunchani qo'llaymiz? Shu kabi ko'plab savollar bugungi kunga kelibko'pchilik fuqarolarimizda yuzaga kelmoqda? Negaki yurtimizdagi juda ko'plabfuqarolar bu haqida yetarlicha, ba'zilar esa umuman tushunchaga ega emas. Shuning uchun ushbu maqola yordamida elektron hukumat nima ekanligi, bu tizimaholi uchun qanday qulaylik va imkoniyatlar yaratilishi, shuningdek, elektronhukumat xizmat ko'rsatadigan interaktiv davlat xizmatlari bilan tanishib chiqamiz

Hozirgi rivojlanayotgan davrda "elektron hukumat" tushunchasiga turli tarifva tavsiflar keltirilgan. Misol uchun ba'zi manbalarda elektron hukumatga davlatxizmatlarining masofaviy (online) taqdim etish jarayoni deb qaralsa, boshqamanbalarda elektron hukumat fuqaro, tadbirkor, davlat tashkilotlariga davlatxizmatlarini tashkil etishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlaridanfoydalanish deya tavsif berilgan. Umuman olganda, elektron hukumat bu – raqamli texnologiyalar, internetvositalari orqali fuqarolarga, tashkilot hamda muassasalarga, tadbirkor va biznesmenlarga davlat xizmatlarini taqdim etishning eng oson, tezkor va qulayyo'lidir. Elektron hukumat yordamida fuqarolar o'z-o'zini boshqarishlari uchunqo'shimcha imkoniyatlar hosil qiladi, texnologik yangiliklardan xabardorligini oshiradi hamda davlat boshqaruvidagi ishtirokini yanada qulaylashtiradi

Bizning mamlakatimizda aholi va yuridik shaxslarga davlat organlarining veb-saytlari va O'zbekiston Respublikasining Hukumat portali orqali interaktiv davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari uzoq yillardan beri va maqsadli ravishda joriy etilmoqda. 2007 yildayoq 49 ta xizmatlarni o'z ichiga olgan Bazaviy interaktiv davlat xizmatlari Reestri tasdiqlangan edi. 2009

yilda bu ro'yxat kengayib, 94 taga etdi va hozirgi kunda esa u 195 tadan ortiq xizmatlarni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda «elektron hukumat»ning samarali elementlari sifatida 20 dan ortiq loyihalar amalga oshirilgan. Ularning ichiga quyidagilar kiradi:

O'zbekiston Respublikasining Hukumat portali–gov.uz, u tashkilotlarning elektron–axborot o'zaro hamkorligi infratuzilmasining, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi tizim yaratuvchi elementi hisoblanadi. Istalgan fuqaro yoki korxon, tashkilot, muassasa vakili O'zbekistondagi davlat hokimiyatining barcha elementi batafsil ma'lumotni olishi, hamda elektron ravishda bevosita gov.uz portali orqali u yoki bu hokimiyat organiga rasmiy talabni yuborishi mumkin. Ushbu portalda, shuningdek Bazaviy interaktiv davlat xizmatlari reestri ham to'liq ravishda joylashtirilgan.

«E-Kommunal.uz» portali, bu – uy–joy va kommunal xo'jaligi sohasidagi umumiy axborot infrastrukturasi aks ettiruvchi axborot resursi bo'lib, u aholi, nazorat organlari va xususiy uy–joy mulkdorlari shirkatlari hamda kommunal xizmatlarni ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro axborot almashish jarayonini soddalashtirishga xizmat qiladi. Ushbu portalda qulay shaklda O'zbekiston Respublikasining uy–joy va kommunal xo'jaligining barcha masalalari bo'yicha ma'lumotlarni olish mumkin, shuningdek, unda tariflar bo'yicha informer va hattoki, barcha kommunal xizmatlarning interaktiv hisoblagichi ham joylashtirilgan. Istalgan foydalanuvchi Portalda kommunal xo'jalik sohasiga taalluqli bo'lgan muammo bo'yicha ma'lumot, fotosurat joylashtirishi mumkin, ushbu ma'lumot davlat hokimiyatining tegishli organlari tomonidan ma'lum chora–tadbirlarni qabul qilish uchun ko'rib chiqiladi.